

IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS A SAÚDE DOS TRABALHADORES RURAIS: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências Agrárias, Edição 121 ABR/23 / 18/04/2023

IMPACTS OF PESTICIDES THE HEALTH OF RURAL WORKERS: INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7845980

Aline da Silva Gomes¹

Suellen Alves de Azevedo²

Márcia Guelma Santos Belforte³

Sara Sthéphanny Silva Pereira⁴

Vanderlene Brasil Lucena⁵

Samara de Carvalho Paiva⁶

Anadrielly Rosa de Queluz⁷

RESUMO

Introdução: Nas últimas quatro décadas a agricultura tornou-se uma das atividades com maior valor econômico, onde cresceu a necessidade de aumentar a produtividade. Mas, diante desta realidade o agricultor enfrenta diversos desafios no que tange a prática inadequada que gera severas consequências ao ambiente e a saúde do agricultor. Ineficiência na irrigação e o uso inadequado e por vezes indiscriminado de produtos químicos no cultivo são precursores para o desenvolvimento de agravos como, casos de intoxicação,

problemas respiratórios, desenvolvimento de cânceres e até mesmo óbito.

Objetivo: Identificar os impactos à saúde dos agricultores, decorrente do uso de agrotóxicos no agronegócio. **Métodos:** Estudo de revisão integrativa da literatura, norteada pela questão: Qual a relação do uso de agrotóxicos com o adoecimento do agricultor? Realizadas nas bases de dados: (LILACS), (SciELO) (PUBMED), publicadas no período de 2012 a 2022. **Resultados:** Doze artigos foram utilizados nesta revisão, permitindo identificar a associação do adoecimento dos trabalhadores rurais com o uso contínuo, inadequado, e superestimado dos agrotóxicos, por motivos de consciência a respeito dos malefícios que trazem à saúde. **Conclusão:** Os agricultores são carentes a respeito do uso correto dos agrotóxicos, por serem trabalhadores com baixo índice de escolaridade, não compreendem os riscos à saúde que os agrotóxicos para si e para sua família e população. A omissão do uso de EPIs também é um fator determinante para o surgimento de problemas mais graves. E mesmo reconhecendo os sintomas de intoxicação por produtos tóxicos, os agricultores apresentam uma certa resistência na busca por atendimento.

Palavras-Chave: Agrotóxico, intoxicação, saúde.

ABSTRACT

Introduction: In the last four decades agriculture has become one of the activities with the greatest economic value, where the need to increase productivity has increased. But in view of this reality, the farmer faces several challenges regarding inadequate practice that generate severe consequences for the environment and the health of the farmer. inefficiency in irrigation and the inadequate and sometimes indiscriminate use of chemicals in cultivation are precursors to the development of diseases such as cases of intoxication, respiratory problems, development of cancers and even death. **Objective:** To identify the health impacts of farmers, resulting from the use of pesticides in agribusiness. **Methods:** Study of integrative literature review, based on the question: What is the relationship between the use of pesticides and the illness of the farmer? Performed in the databases: (LILACS), (SciELO) (PUBMED), published from 2012 to 2022. **Results:** Twelve articles were used in this review,

allowing to identify the association of the illness of rural workers with the continuous, inadequate and overestimated use of pesticides, for reasons of conscience about the harms that bring health. Conclusion: Farmers are lacking in the correct use of pesticides, because they are workers with low education, and do not understand the health risks of pesticides for themselves and their family and population. Omission from the use of EPIs is also a determining factor for the emergence of more serious problems. And even recognizing the symptoms of toxic product poisoning, farmers exhibit some resistance in the search for care.

Keywords: Pesticide, intoxication, health.

1 INTRODUÇÃO

A agricultura brasileira tem crescido consideravelmente nos últimos anos, e o Brasil ganha destaque como um dos principais produtores de alimentos. Em 2020, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a R\$ 1,98 trilhão ou 27% do PIB brasileiro, no qual a maior parcela é do ramo agrícola, que corresponde a 70% desse valor (CEPEA, 2021).

Mas nem sempre o cenário deste ramo foi visto desta forma, por um bom tempo, a agricultura era considerada apenas como uma atividade de produção de alimentos, e ao decorrer dos anos passou a ter valor econômico, despertando o interesse em ampliar a produção para a comercialização, dando início ao uso de componentes fósseis causando poluição do solo, água e ar (FELDENS, 2018).

O aumento e a demanda por alimentos nas últimas décadas passaram a exigir cada vez mais cuidados na cadeia produtiva dos alimentos, visando maior rendimento e controle de doenças (CASTRO, 2009). Esta trajetória recente da agricultura é resultado de vários fatores como o próprio cenário do país, que apresenta recursos naturais diversos, extensas áreas agricultáveis, disponibilidade de água, calor e luz de forma abundante para o crescimento biológico. Outro fator que fez a diferença nestes últimos 50 anos foram os investimentos em pesquisa agrícola com inovação nas ciências, tecnologias adequadas à produção (EMBRAPA, 2016).

A adoção desse novo padrão tecnológico, intensificou a utilização massiva de agrotóxicos, que já era utilizado desde a revolução verde na década de 60, ampliando e implantando sistemas de monoculturas, com uso intensivo de fertilizantes importados, sementes geneticamente modificadas e uma variedade de químicos na produção (CASTRO, 2009).

Atualmente, o Brasil tem cerca de 3 mil produtos agrotóxicos autorizados para comercialização, sendo que em 2021 foram liberadas quase 500 novas substâncias, e desde então, houve aumento de problemas a saúde como, intoxicações agudas e crônicas que evoluíram para óbito em alguns casos, que estão diretamente relacionadas com o uso dessas substâncias químicas (LAGE, 2021; CARNEIRO et al., 2015). Entre os anos de 2010 e 2020, 1.987 pessoas perderam suas vidas por intoxicação aguda por agrotóxicos, o que é sabidamente uma informação subestimada, perante as doenças crônicas decorrentes do uso desses venenos (CARNEIRO e SANTORUM, 2022).

Os agrotóxicos, ou defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, veneno. São algumas das inúmeras nomenclaturas relacionadas a um grupo de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas. Tão vasta quanto a quantidade de denominações são a lista de efeitos nocivos dos agrotóxicos à saúde humana (BOHNER, ARAÚJO, NISHIJIMA; 2013).

A intoxicação por agrotóxicos pode ocorrer em várias etapas, como durante a diluição do produto, o manejo até a área a ser dispensado, ou na aplicação do produto seja ela por meio terrestre ou aéreo, diante deste, o agricultor não está isento de contaminação durante sua atividade laboral (NEVES et al., 2021), principalmente em casos onde não há o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), seja por ausência deste equipamento ou por desinformação por parte do trabalhador (RODRIGUES; FERÉS, 2021).

A aplicação de agrotóxicos ocorre principalmente por meio de pulverização seja ela manual ou por meio de aviação, o que causa a poluição do ar nos ambientes de trabalho associando-se a uma extensa gama de doenças do trato respiratório que acometem desde o nariz até o espaço pleural (BRASIL, 2010), pode afetar as

vias aéreas causando obstruções pulmonares e desenvolvendo síndromes tóxicas, podendo evoluir para um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC (BRASIL, 2010).

Os impactos a saúde dos agricultores a respeito de contaminações por agrotóxicos é diretamente proporcional a quantidade e intensidade de aplicação de tais pesticidas, sendo assim quanto maior for o uso de agrotóxicos durante o plantio, maior será a taxa de contaminação (RODRIGUES; FERÉS, 2021) do ar, água, solo e nos alimentos que chegam à mesa (GOMES, 2016).

Diante do exposto e da crescente liberação de agrotóxicos no Brasil e no mundo, faz-se necessário discutir sobre o tema diante da escassez de informações e da necessidade de se pontuar sobre os efeitos destes agentes químicos na saúde humana. Por este motivo, este estudo tem por objetivo investigar os principais riscos decorrentes do uso de agrotóxicos nos âmbitos da saúde do trabalhador e discutir fatores associados ao uso prolongado de agrotóxicos e sua relação ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPIs), que contribuem para o adoecimento desse agricultor.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudo

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura.

2.2 Local da Realização da Busca dos Estudos

A busca foi realizada nas bases eletrônicas de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Public/publisher Medline (PUBMED). Usando os Descritores em Ciências da saúde (DeCs) e os operadores Booleanos AND e OR.

Tabela 1. Estratégia de busca.

Base de Dados	Estratégia de busca
LILACS	A busca foi concretizada por meio da articulação das palavras-chaves “agrotóxico”, “intoxicação” e “saúde”. Além disso também foram aplicados os descritores e operadores Booleanos como, “saúde do trabalhador rural AND agroquímicos”. Os rastreamentos dos artigos restringiram-se a publicações originais publicadas nos últimos 10 anos (2012-2022).
SciELO	
PUBMED	

2.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Para compor a amostra, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos originais publicados no período de 2012 a 2022, disponíveis eletronicamente que abordassem o tema em questão. Foram excluídas revisões de literatura, anais de eventos científicos, relatos de experiência, dissertações e teses. Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados e possibilitaram selecionar 16 artigos para compor a amostra do estudo.

3 RESULTADOS

Para organização e simplificação dos dados, foi usado o diagrama de fluxo PRISMA 2020.

Figura 1. Diagrama do resultado da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão do estudo. Imperatriz, MA, 2022.

Figura elaborada com base no diagrama PRISMA.

No desenvolvimento do presente artigo, identificou-se inicialmente um total de 849 estudos, que após passarem por um sistema de filtragem foram reduzidos a 16 artigos sendo estes pré-selecionados para leitura completa. Mais adiante, após a leitura minuciosa, foram excluídos 4 artigos, delimitando a pesquisa em 12 artigos com grande relevância para a temática e construção deste trabalho, conforme apresentado na figura 1.

Quadro 1. Quantitativo de artigos encontrados nas bases de dados., Imperatriz, MA, 2022.

Base de dados	Artigos encontrados	Excluídos					Incluídos após leitura completa
		Por data	Por títulos	Por resumo	Após leitura minuciosa	Total	
LILACS	406	296	75	29	3	403	3
SciELO	419	285	86	40	1	412	7
PUBMED	24	3	15	4	0	2	2
Total	849	584	176	73	4	817	12

Para esclarecer ao leitor as informações sobre as publicações científicas para a melhor compressão dos artigos e autenticidade do mesmo, foi elaborado um quadro contendo as descrições dos artigos analisados.

Quadro 2. Sinopse dos artigos incluídos na revisão integrativa. Imperatriz, MA, 2022.

Autores/Títulos	Metodologia	Desfecho
ABREU, P. H. B., ALONZO, H. G. A. O agricultor familiar e o uso (in)seguro de agrotóxicos no município de Lavras/MG. São Paulo. 2016.	Estudo transversal.	Não se tem uma preparação necessária para a venda, uso e transporte dos agrotóxicos. As medidas de segurança pessoal não são adotadas. Não é viável o uso de tecnologias agroquímicas.
ALVES, H. H. F., et al., The acetylcholinesterase as indicative of intoxication for pesticide in farmers of conventional and organic cultivation. Maceió. 2021.	Estudo Transversal e Descritivo com 434 trabalhadores rurais.	As chances de intoxicação por agrotóxicos no cultivo convencional são maiores. A adesão do sistema orgânico de cultivo é a melhor alternativa para prevenção de possíveis patologias.
BORTOLOTO, C. C. et al. Exposição a agrotóxicos: estudo de base populacional na zona rural do sul do Brasil. Pelotas. 2020.	Estudo transversal de base populacional realizado com 1.518 indivíduos,	A existência de desigualdades sociais relacionadas à exposição aos agrotóxicos é presente.
BRUST, R. S., et al., Epidemiological profile of farmworkers from the state of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2019.	Estudo transversal com 139 trabalhadores rurais.	Existe uma vulnerabilidade no perfil dos trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos, destacando a população da meia idade e as mulheres.
BURALLI, R. J., et al., Knowledge, attitudes	Estudo transversal misto de	Apesar de reconhecerem os perigos dos

and practices of the Brazilian family farmers on exposure to pesticides. São Paulo. 2021.	cunho qualitativo com 103 agricultores e moradores da zona rural.	agrotóxicos, os agricultores enfrentam os riscos da exposição e adotam práticas laborais inadequadas. A carência de apoio técnico, treinamento, baixa escolaridade, valor elevado e desconforto causado pelos EPIs, explicam parcialmente a tomada de atitudes não seguras.
CARDOSO, L. S. BONOW, C. AXAVIER, D. M. CEZAR-VAZ, M. R. Riscos ocupacionais no trabalho agrícola e a negociação para a saúde do trabalhador rural. Rio Grande do Sul. 2021.	Estudo quantitativo realizado com 351 agricultores.	Os agricultores notam as mudanças na intensidade de exposição a riscos ocupacionais e aceitam a negociação dos produtos agrícolas, o que possibilita a mudança na jornada de trabalho.
CORCINO, C. O. et al., Avaliação do efeito do uso de agrotóxicos sobre a saúde de trabalhadores rurais da fruticultura irrigada. Pernambuco. 2019.	Estudo quantitativo com 339 trabalhadores rurais de perímetros irrigados dos municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE.	Mesmo conhecendo os riscos à saúde que os agrotóxicos trazem e com casos de intoxicação pelo uso de equipamentos de proteção ainda é negligenciado. O baixo grau de escolaridade está ligada à não adoção de medidas preventivas.
FREITAS, A. B., GARIBOTTI, V. Caracterização das notificações de intoxicações exógenas por agrotóxicos no Rio Grande do Sul, 2011-2018. Rio Grande	Estudo descritivo de análise sobre dados secundários de notificação de intoxicação exógena por agrotóxicos no	Grande parte dos registros por intoxicação está diretamente ligado a intoxicações exógenas.

do Sul. 2020.	estado do Rio Grande do Sul, Brasil, no período de 2011 a 2018.	
MAGALHÃES, A. F. A. CALDAS, E. D., Occupational exposure and poisoning by chemical products in the Federal District. Brasília. 2018.	Estudo retrospectivo descritivo utilizando dados de registro de 382 trabalhadores atendidos no Ambulatório de Toxicologia Ocupacional do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Distrito Federal, entre 2009 e 2013	A prevalência de homens intoxicados por agrotóxicos, principalmente pelos inseticidas organofosfatos.
MURAKAMI, Y. et al., Intoxicação crônica por agrotóxicos em fumicultores. Paraná. 2017.	Estudo quali-quantitativo com 46 trabalhadores.	Os fumicultores fazem parte de uma população menos favorecida e com baixo índice de escolaridade. O contato com agentes tóxicos é frequente e seguido por muito esforço físico, pondo esse trabalhador em condições ainda mais vulneráveis.
RISTOW, L. P. et al., Fatores relacionados à saúde ocupacional de agricultores expostos a agrotóxicos. Rio Grande do Sul. 2020.	Estudo transversal e observacional, com participação de 113 trabalhadores rurais do município de Cerro Largo, RS.	Os agricultores possuem conhecimento sobre os riscos da exposição ocupacional a agrotóxicos e relataram sintomas de intoxicação.

		É presente a falta de capacitação desses trabalhadores por parte dos órgãos públicos.
RICHARTZ, A. et al., Percepção de uma população rural sobre o uso de agrotóxicos. Rio de Janeiro. 2021.	Estudo qualitativo, exploratório-descritivo realizada com 12 participantes,	Mesmo possuindo conhecimento sobre os riscos dos agrotóxicos, os usos de medidas de proteção ainda são indiscriminados.

4 DISCUSSÃO

A maior parte dos artigos encontrados foram publicados em 2021 (4 artigos), seguidos pelos anos de 2020 e 2019 (ambos com 3 artigos) e nos anos de 2017 e 2016 (1 artigo em cada), todos os artigos foram publicados no Brasil. As produções apontam os principais fatores relacionados com o adoecimento dos trabalhadores rurais por uso de agrotóxicos, os dados indicam direta relação com o baixo índice de escolaridade, carências de informações sobre os riscos da exposição a esses produtos tóxicos, não uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) e a ausência de políticas governamentais direcionadas à saúde deste trabalhador.

4.1 Perfil dos Trabalhadores Rurais

Diante dos artigos analisados, oito (8) deles relatam sobre o perfil demográfico dos trabalhadores rurais, a respeito da sua vulnerabilidade.

Os dados apontam que a maioria dos agricultores são homens, na faixa etária entre >39 e ≤ 60 anos, destacam que esse fator está diretamente relacionado com a realidade sociocultural, já que em comunidades rurais os homens são destinados desde a infância a um trabalho mais braçal enquanto as mulheres seguem em atividades domésticas. O nível de escolaridade também é comentado quando relacionado ao adoecimento dos agricultores, já que a baixa escolaridade pode comprometer a compreensão do agricultor, sobre as informações a respeito do uso correto dos agrotóxicos, e sobre os perigos nele presente, deixando-os em uma posição ainda mais vulnerável, esses dados são semelhantes aos encontrados por Alves et al. (2021); Magalhães e Caldas (2019).

Alves et al. (2021) destaca em seu estudo que 82,92% dos agricultores rurais são casados e que o trabalho é predominantemente familiar. Quando avaliado o nível de escolaridade entre os agricultores. Foi visto que o baixo nível foi predominante, e 14,63% afirmaram que cursaram apenas entre a 1ª e a 4ª série do ensino fundamental, 66,6% não concluíram sequer o ensino fundamental, e ainda há aqueles que afirmaram não saber ler.

Estes resultados corroboram com o estudo de Buralli et al. (2021) e Richartz (2021) no fator idade, pois relatam que o agricultor tem em média 44 anos e que cerca de 15% dos deles nunca frequentaram a escola, onde a maioria apresentava baixa escolaridade, contando apenas com ensino fundamental incompleto, apresentando dificuldades na leitura e compreensão das medidas de segurança estabelecidas nos rótulos dos agrotóxicos. Corroborando também com os dados de Corcino et al. (2019) em relação à faixa etária e a escolaridade, mas em contrapartida discordam em relação a atuação feminina nesse meio, onde segundo os autores, as mulheres são fundamentais na organização e execução do trabalho agrícola e por se encarregarem de tarefas domésticas que incluem a aplicação de agrotóxicos no domicílio e a lavagem de roupas e acessórios utilizados no campo, estão mais expostas a esses agroquímicos.

Bartolotto et al. (2020) diz que a escolaridade está associada às melhores condições de saúde e que indivíduos com menor índice de escolaridade apresentam mais risco de contaminação pois pode estar diretamente relacionado com a atividade desempenhada, uma vez que os trabalhadores com menos estudo ficam encarregados das funções mais insalubres. Concordando com Buralli et al. (2021) que aponta que a maioria dos entrevistados em sua pesquisa não reconhecem e aceitam os riscos dos agrotóxicos à saúde ou considera-os como indispensáveis à produção agrícola, relativizando o problema da exposição, minimizando ou mesmo negando seus perigos.

Em discordâncias aos demais, quando se trata das cidades mais vulneráveis à contaminação por agrotóxicos, Corcino et al. (2019), Abreu e Alonso (2016) evidenciam que o uso de agrotóxicos é feito por trabalhadores de qualquer idade e que a diferença significativa de idade está presente apenas nos proprietários e

não nos trabalhadores. Porém, concordam que os homens são mais expostos do que as mulheres por atuarem na manipulação, preparação, aplicação e limpeza dos equipamentos. E que a baixa escolaridade junto ao analfabetismo é um dos pressupostos para os maiores indicadores de notificações, intoxicações e óbitos, bem como, uma maior recusa ao uso dos EPIs.

Os achados de Ristow et al (2020) condiz com os de Corcino (2019) em relação a exposição associada à educação, já que a dificuldade de leitura dos rótulos desses produtos é considerado um fator de risco ao trabalhador, tornando necessário o treinamento para minimizar os riscos da contaminação por este produto. Outro dado evidenciado no estudo de Corcino et al. (2019) trata sobre a renda dos participantes da pesquisa ser menor ou igual a 2 salários mínimos, sendo a média estimada em 2,75 salários mínimos, salientando que 8,7% dos participantes ganham menos que um salário e que há diferença significativa entre a renda dos proprietários e trabalhadores, repercutindo diretamente nas condições de moradia, alimentação, lazer, educação e outros.

4.2 Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Um aspecto que merece destaque sobre o uso de agrotóxicos são as práticas de uso, ou a inexistência delas, dos Equipamentos de Proteção Individual no manejo dos agrotóxicos e a resistência no uso de EPIs está diretamente ligada com o adoecimento no meio rural, visto que essa é a única medida de segurança nesse meio. Como é demonstrado no estudo de Richatz et al (2021) e Cardoso et al. (2021), a insuficiência de informações e entendimento sobre os riscos a saúde é um dos motivos associadas ao não uso de equipamentos de proteção individual, onde revelam a prática incomum do uso de EPIs por motivos de desconhecimento entre a relação do uso dos equipamentos com a promoção a saúde. Em contrapartida Ristow et al (2020) apresenta em sua pesquisa um achado intrigante onde relata que não identificaram associação entre o uso de EPIs e intoxicação, mas que este fator ocorre por causalidade reversa, quando os trabalhadores rurais que já foram intoxicados passam a usar o EPI.

Corcino et al (2019) e Magalhães e Caldas (2019) relatam que os agricultores não usam os equipamentos de proteção individual por motivos de desconforto, o que deixa evidente a falta de preparo dos trabalhadores rurais, o que corrobora com Buralli et al. (2021) que ao analisar o relato dos agricultores sobre a importância do treinamento para manipulação de agrotóxicos, observou quatro concepções diferentes e verificou a descrença quanto à proteção do EPI por parte de alguns participantes.

Dentre as práticas com maior risco de contaminação Freitas e Garibotti (2020), destacam que muitas destas substâncias são aplicadas simultaneamente na produção agrícola, o que denota a necessidade de identificação dos efeitos sinérgicos dessas misturas, já que comumente são realizadas a pulverização e a diluição com maior riscos de intoxicação, devido ao grande contato com os agrotóxicos e as técnicas inadequadas no manejo e aplicação decorrente da falta de informação e o não uso dos EPIs.

A exposição de agricultores a diferentes agrotóxicos por longo tempo foi evidenciada por Corcino, et al., (2021) e Ristow, et al., (2020) e pode ser explicado no trabalho de Buralli et al. (2021) em que o percentual de agricultores que relataram agravos à saúde decorrentes do uso de agrotóxicos, seja em si próprio ou em familiares, foi de 37% e que mesmo não realizado testes laboratoriais a maioria das intoxicações crônicas por agrotóxicos são silenciosas. Abreu e Alonzo (2016) explicam que os risco de intoxicação por agrotóxico no manejo são elevados, pois as substâncias tóxicas estão mais concentradas, sendo assim o respingo e/ou inalação podem causar intoxicações agudas e desenvolver agravos a longo prazo, essa situação é ainda mais crítica quando associada a ausência do uso correto dos EPIs.

4.3 A relação entre o uso de agrotóxico e os problemas a saúde

Apesar dos riscos e da consciência por parte dos agricultores, foi observado por vários autores que a subsistência da agricultura depende desses insumos. Murakami et al (2017) aponta em seu estudo que a percepção dos agricultores quanto ao uso do agrotóxico é que eles reconhecem a importância do uso de

proteção para lidar com agrotóxicos, entretanto parece não ser este risco considerado ao lidarem com os produtos, fazendo com que o trabalho apresente risco a saúde, e reconhecendo que o produto possui aspectos positivos quando se trata da otimização no trabalho. Entendem que o produto gera uma série de consequências ao bem-estar do trabalhador rural, e este dano é relacionado com o uso inadequado dos produtos e também com o uso de múltiplos agentes tóxicos, o esforço físico intenso, a alta toxicidade e a não utilização de EPIs também são fatores culminantes para o adoecimento.

Para Ristow et al (2020) reconhecer os riscos à saúde associado ao uso dos agrotóxicos é um fator importante para a precaução e busca de informação sobre o uso seguro desses produtos químicos. Esta mesma ideia é defendida por Richartz et al (2021) e Buralli et al (2021) no que tange ao conhecimento sobre os agrotóxicos principalmente em casos de intoxicação, e a importância da adoção de medidas preventivas que possam evitar possíveis contaminações. Este mesmo dado também foi mencionado no estudo de Corcino et al (2019) principalmente em relação a busca de atendimento médico em casos de contaminação.

Bortolotto et al (2020) cita que as pessoas que moram em torno das lavouras também apresentam efeitos dessas substâncias, apesar de os mais afetados serem os que trabalham com contato direto a agrotóxicos, toda população é suscetível a contaminação por meio do ar, água e solo. Dado este revelado no estudo de Freitas e Garibotti (2020) onde os dados apontam que a maioria dos casos de intoxicação ocorreram em residências próximas a lavouras indicando a existência de problemas de armazenagem e descumprimento da distância entre a lavoura e as residências.

Além da exposição ocupacional os agricultores, suas famílias, e os consumidores dos produtos sofrem diretamente com o uso dos agrotóxicos. É o que aponta Murakami et al (2017) de que a exposição frequente a agrotóxicos provoca intoxicações crônicas identificadas pelos transtornos psiquiátricos, perda auditiva e polineuropatias. achados semelhantes foram encontrados nos estudos de Ristow et al (2020) que comenta a respeito dos efeitos agudos à saúde,

destacando problemas respiratórios, falta de ar, intoxicação, enfisema pulmonar, câncer de pele, câncer no pâncreas e na cavidade nasal, e doença de alzheimer, cefaleia, tontura, vômito, mialgia, e irritação na pele. Richartz et al (2021) complementa que a população reconhece de forma geral os sintomas de intoxicação, mas em compensação desconhece os danos trazidos à saúde decorrente da exposição crônica aos agrotóxicos.

Além dos sintomas já citados, Magalhães e Caldas (2019), Bortolotto et al (2020) e Cardoso et al (2021) apresentam fatores como cólicas abdominais, fraqueza, visão alterada, xerostomia, deficiência cognitivas, doenças degenerativas do sistema nervoso central, disúria, câibras, e ciclo menstrual irregular, como sintomas diretamente ligados ao uso de agrotóxicos. Brust et.,(2019) reafirma que os produtores que atuam na preparação e manuseio dos agrotóxicos apresentam sintomas como cefaléia, erupções cutâneas, prurido e intoxicação agroquímica.

Murakami et al (2017) demonstram que o uso de agrotóxico está relacionado diretamente com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como o câncer de cérebro, de próstata, rins, linfoma, leucemia, esse flagelo também é presente em crianças no pré e pós-natal.

A respeito da procura por atendimento em casos de intoxicação Cardoso et al (2021) comenta que a procura por serviços de saúde tem aumentado. Freitas e Garibotti (2020) diverge desta ideia, pois relata que a procura só ocorre em casos de intoxicação aguda, com o intuito de cessar os sintomas, mas que em casos crônicos a procura só é feita em casos graves.

Corcino et al (2019) alerta sobre a falta de atenção por parte da vigilância a esses agricultores que por muitas vezes já apresentaram quadros de intoxicação e mesmo assim foram negligenciados pelo sistema de saúde. Cardoso et al (2021) concorda quando fala da invisibilidade dos agricultores por parte dos profissionais da saúde devido a longa distância a ser percorrida para uma assistência a domicílio.

5 CONCLUSÃO

Mediante aos artigos encontrados foi possível confirmar trabalhador rural é vulnerável a intoxicação por agrotóxicos por inúmeros motivos relacionados principalmente com o tempo prolongado de exposição a esses insumos, que o uso de agrotóxicos no plantio, provoca sérios agravos à saúde, não só a saúde do agricultor, mas também aos familiares e a população rural devido a contaminação por meio do solo, água e ar.

O trabalhador rural é vulnerável a intoxicação por agrotóxicos por inúmeros motivos relacionados principalmente com o tempo prolongado de exposição a esses insumos. Também foi verificado que apesar de alguns agricultores terem consciência dos riscos do uso destes insumos e da importância do EPI, há um distanciamento entre o saber e a prática do fazer. E ainda há aqueles que devido a baixa escolaridade não sabem sobre os riscos que os agrotóxicos trazem a saúde por não compreenderem as instruções nos rótulos, e pela superestimação do uso de EPIs, negligenciando a importância do uso mesmo por questões de desconforto, e alto custo.

Foi observado que as intoxicações agudas são as comuns, como cefaléia e náuseas. Já as intoxicações crônicas são várias, contudo, percebeu-se que há escassez de informações, e ressalta-se a importância da realização de pesquisas na área.

Diante disto, é evidente a carência dos agricultores a respeito de ações por parte governamentais, direcionadas à educação em relação ao uso correto dos agrotóxicos, e sobre os perigos que eles apresentam, também se faz necessário o esclarecimento sobre a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual para prevenção de agravos, e por fim enfatizar sobre o reconhecimento dos sintomas de intoxicação e a necessidade da busca nas unidade de saúde sempre que apresentar algum indício de adoecimento.

Referências Bibliográficas

ABREU, P. H. B., ALONZO, H. G. A. O agricultor familiar e o uso (in)seguro de agrotóxicos no município de Lavras/MG. **Rev. Brasileira de Saúde Ocupacional**. Vol. 41. Campinas, SP, 2016. Doi: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000130015>.

ALVES, H. H. F. et al., A acetilcolinesterase como indicativo de intoxicação por pesticidas em agricultores de cultivo convencional e orgânico. **Revista Brasileira de Biologia** vol. 81,3 (2021): 632-641. doi:10.1590/1519-6984.227875.

BOHNER, T. O. L., ARAÚJO, L. E. B., NISHIJIMA, T. O Impacto Ambiental Do Uso De Agrotóxicos No Meio Ambiente E Na Saúde Dos Trabalhadores Rurais. **Rev. Eletrônica do curso de direito**. 329 p. Santa Maria, 2018. Doi: [10.5902/198136948280](https://doi.org/10.5902/198136948280).

BORTOLOTTO, C. C., HIRSCHMANN, R., SILVA, T. M., FACCHINI, L. A. Exposição a agrotóxicos: estudo de base populacional em zona rural do sul do Brasil. **Rev. Brasileira de epidemiologia**, vol. 23. Pelotas, RS, 2020. Doi: <https://doi.org/10.1590/1980-549720200027>.

BRASIL. Ministério Da Saúde. **Caderno De Atenção Básica: Doenças Respiratórias Crônicas**. Brasília. 2010. Disponível em: [Doenças Respiratórias Crônicas \(saude.gov.br\)](http://saude.gov.br).

BRUST, R. S., OLIVEIRA, L. P. M., SILVA, A. C. S. S., REGAZZI, I. C. R., AGUIAR, G. S., KNUPP, V. M. A. O. Epidemiological profile of farmworkers from the state of Rio de Janeiro. **Rev. Brasileira de Enfermagem**. 2019;72(Suppl 1):122-8. [Thematic Issue: Work and Management in Nursing]. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0555>.

BURALLI, R. J., RIBEIRO, H., LEÃO, R. S., MARQUES, R. C., SILVA, D. S., GUIMARÃES, J. R. D. Knowledge, attitudes and practices of the Brazilian family farmers on exposure to pesticides. **Rev. Saúde Soc.** São Paulo, v.30, n.4, e210103, 2021. Doi: 10.1590/S0104-12902021210103.

CARDOSO, L. S., BONOW, C. A., XAVIER, D. M., CEZAR-VAZ, M. R. Riscos ocupacionais no trabalho agrícola e a negociação para a saúde do trabalhador rural. **Revista de Enfermagem da UFSM**, [S. l.], v. 11, p. e43, 2021. DOI: 10.5902/2179769248096. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/48096>. Acesso em: 4 abr. 2022.

CARNEIRO, F. F. et al. Segurança Alimentar e nutricional e saúde. Parte 1. In CARNEIRO, Fernando Ferreira et al. (org.) **Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde**. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. Disponível em: Acesso: 15 ago. 2017.

CARNEIRO, F. F., SANTORUM, J. A. Governo Bolsonaro tem recorde de mortes e de agrotóxicos. **Carta Capital**. 2022. Disponível em: <https://www.abrasco.org.br/site/noticias/governo-bolsonaro-tem-recorde-de-mortes-e-de-agrotoxicos-artigo-de-fernando-carneiro-e-juliana-acosta/58314/>. Acesso: 21/03/2022.

CASTRO, V. L. S. S. Uso de Misturas de Agrotóxicos na Agricultura e Suas Implicações Toxicológicas na Saúde. **J. Braz. Soc. Ecotoxicol.**, v. 4, n. 1-3, 2009. Disponível em: [2009AP38.pdf \(embrapa.br\)](#).

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – **CEPEA**. Pib do agronegócio estabiliza no terceiro trimestre e setor cresce 10,79% de janeiro a setembro. Piracicaba, SP: CAPEA, 2021. Disponível em: https://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Cepea_PIBdoAgro_set_Dez21.pdf. Acesso em 08/02/2022.

CORCINO, C. O., et al. Avaliação do efeito do uso de agrotóxicos sobre a saúde de trabalhadores rurais da fruticultura irrigada. **Ciênc. saúde coletiva** 24 (8). Petrolina, PE, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018248.14422017>.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – **EMBRAPA**. Trajetória da agricultura brasileira. Brasília, DF. 2016. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao/trajetoria-da-agricultura-brasileira>. Acesso em 22/03/2022.

FELDENS, LEOPOLDO. **O homem, a agricultura e a história**. Lajeado: Ed. Univates, 2018. 171 p. Disponível em: [pdf_246.pdf \(univates.br\)](#) Acesso em 22/03/2022.

FREITAS, A. B., GARIBOTTI, V. Caracterização das notificações de intoxicações exógenas por agrotóxicos no Rio Grande do Sul, 2011-2018. **Epidemiol. Serv. Saúde** [online]. 2020, vol.29, n.5, e2020061. Epub 19-Nov-2020. ISSN 1679-4974. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742020000500009>.

GOMES, J. Trabalhadores Do Campo Devem Ter Cuidados Especiais Ao Utilizar Agrotóxicos. *in*: **blog da saúde**. Minas Gerais. 2016. Disponível em: [Trabalhadores do campo devem ter cuidados especiais ao utilizar agrotóxicos | Blog da Saúde MG \(saude.mg.gov.br\)](http://saude.mg.gov.br).

LAGE, M. Recordista em liberações, governo Bolsonaro autoriza 51 novos agrotóxicos apenas em julho. **Revista Manuelzão**. Universidade Federal de Minas Gerais. 2021. Disponível em: <https://manuelzao.ufmg.br/recordista-em-liberacoes-governo-bolsonaro-autoriza-51-novos-agrotoxicos-apenas-em-julho/#:~:text=Somente%20nos%20seis%20primeiros%20meses,desde%20o%20in%C3%ADcio%20do%20governo>. Acesso em 08/02/2022.

MAGALHÃES, A. F. A., CALDAS, E. D. Occupational exposure and poisoning by chemical products in the Federal District. **Rev Bras Enferm** [Internet]. 2019;72(Suppl 1):32-40. [Thematic Issue: Work and Management in Nursing]. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0439>.

MURAKAMI, Y., PINTO, N. F., ALBUQUERQUE, G. S. C., PERNA, P. O., LACERDA, A. Intoxicação crônica por agrotóxicos em fumicultores. **Rev. Saúde debate** 41 (113). Curitiba, PR. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201711317>.

NEVES, P. D., MENDONÇA, M. R., BELLINI, M., & PÔSSAS, I. B. (2020). Intoxicação por agrotóxicos agrícolas no estado de Goiás, Brasil, de 2005-2015: análise dos registros nos sistemas de informação. **Ciência & Saúde Coletiva**, 25(7), 2743-2754. Doi: » <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020257.09562018>.

RICHARTZ, A. et al. Percepção de uma população rural sobre o uso de agrotóxicos. **Rev Fun Care Online**.2021. jan./dez.; 13:1179-1185. DOI: <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9233>.

RISTOW, L. P., BATTISTI, I. D. E., STUMM, E. M. F., MONTAGNER, S. E. D. Fatores relacionados à saúde ocupacional de agricultores expostos a agrotóxicos. **Rev. Saúde e Sociedade** vol. 29, n. 2. Cerro Largo, RS. 2020. Doi: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902020180984>.

RODRIGUES, L. C. C., FÉRES, J. G. A relação entre intensificação no uso de agrotóxicos e intoxicações nos estabelecimentos agropecuários do Brasil. **Revista de economia e sociologia rural**. vol. 61. n 2. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.244491>.

¹Acadêmica do curso de Enfermagem da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Email: alinegomeszi60@gmail.com

²Docente da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Email: suellen.azevedo@unisulma.edu.br

³Docente da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Email: marcia.belfort@unisulma.edu.br

⁴Docente da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Email: sara.pereira@unisulma.edu.br

⁵Coordenadora dos laboratórios da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Email: laboratorio@unisulma.edu.br

⁶Acadêmica do curso de Fisioterapia da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Email: samaradecarvalhopaiva@gmail.com

⁷Acadêmica do curso de Fisioterapia da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Email: anadrielly.q@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil